
VANTAGENS GERENCIAIS: ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

[Administração, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 16/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10144292

Daphinny Thaianny Moreira da Silva

Charles Andrade

Guilherme Bezerra Cavalcanti

Luis Gustavo Gomes Seixas

Maria Eduarda de Melo Cavalcanti

Maria Eduarda Macêdo da Silveira

Nathália Dos Santos Veloso

RESUMO

As organizações são regidas constantemente pelo universo onde elas estão inseridas, e pode se tornar desfavorável ao funcionamento de determinada empresa na medida em que ocorrer carência ou deficiência de recursos, acarretando uma crise. Para combater os prejuízos, as organizações necessitam desenvolver respostas estratégicas a estes fenômenos. Os processos administrativos são um conjunto de etapas interligadas que fazem parte da gestão de uma organização.

Conseqüentemente, seguindo as etapas do processo e realizando um estudo sério de planejamento estratégico, as empresas tendem a

conseguir sanar as crises obtendo vantagens competitivas sobre o mercado na qual está inserida. No referencial teórico deste artigo é apresentada a definição do processo administrativo e com consequência abordar o planejamento estratégico empresarial, onde conta com um estudo de autores renomados na área que mostram de forma clara e objetiva suas visões sobre este tema. A metodologia foi baseada numa pesquisa qualitativa, bibliográfica e exploratória. Com resultados analisados e obtidos com as organizações que buscam competitividade e enfrentam desafios como a escassez de recursos. Sendo assim, respostas estratégicas são necessárias e o ciclo administrativo composto pelo planejamento, organização, direção, controle e o planejamento estratégico são fundamentais para eficiência e adaptação da organização destacando a importância desses conceitos para o sucesso empresarial.

Palavras Chaves: organização, deficiência, competitividade

1. INTRODUÇÃO

A globalização, os avanços tecnológicos da economia e a formação de blocos econômicos, tornam o mercado cada vez mais exigente e competitivo. Manter a competitividade de uma organização sempre em alta é um dos grandes desafios enfrentados por todas as empresas atualmente. Competitividade, preço e inovação são palavras do cotidiano de uma empresa, e mais do que palavras são ações diárias que levam uma empresa ao sucesso. Estratégia e criatividade também estão diretamente ligadas a organizações que buscam atingir suas metas.

Os processos administrativos geralmente envolvem as seguintes etapas principais:

- Planejamento: É a etapa inicial em que os objetivos, metas e estratégias da organização são definidos.
- Organização: Nesta etapa, os recursos da organização (pessoas, materiais, financeiros, etc.) são alocados e organizados de maneira eficiente para atingir os objetivos definidos no planejamento.

- Direção: Também conhecida como liderança, essa etapa envolve a orientação e motivação das equipes para que realizem suas tarefas de acordo com os planos estabelecidos.
- Controle: Nessa etapa, é feita a monitorização e avaliação do desempenho da organização em relação aos planos e metas estabelecidos
- Coordenação: Envolve a integração das várias partes da organização para garantir que todos os departamentos e equipes estejam trabalhando de maneira harmoniosa e alinhada em direção aos objetivos comuns.
- Tomada de Decisões: Durante todo o processo administrativo, as decisões precisam ser tomadas em vários níveis da organização.
- Comunicação: A comunicação eficaz é crucial em todos os estágios do processo administrativo.

A eficácia desses processos administrativos contribui para a eficiência operacional, a adaptação às mudanças do ambiente e o alcance dos objetivos organizacionais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1.DEFINIÇÃO DE PROCESSO ADMISTRATIVO

O processo é a forma pela qual um conjunto de atividades cria, trabalha ou transforma insumos com o objetivo de produzir bens ou serviços, que tenham qualidade assegurada, para serem adquiridos pelos clientes (Cruz, 2000).

Os processos estão intrinsecamente relacionados aos fluxos de objetos na organização independente de sua natureza, mas que demandem coordenação deles. Os processos são objetos de controle e melhoria, mas também permitem que a organização os utilize como base de registro do aprendizado sobre como atuar, atuou ou atuará em seu ambiente ou contexto organizacional (Paim, 2009).

Processo é um conjunto que possui estrutura intuitiva das funções de planejamento, direção, organização e avaliação das atividades sequenciais; portanto é importante seguir um cronograma pré-estabelecido para realizar as atividades propostas e obter êxito nos resultados, e o sistema de informação está associado aos processos para alavancar o sucesso no âmbito empresarial, visto que contribui para a otimização deles (Rebouças, 2007).

Administrar é buscar a realização dos objetivos próprios ou de terceiros; assim como executar as funções com qualidade para atingir as metas que são estabelecidas para cada colaborador, por isso é importante definir os processos que serão aplicados de maneira correta e é possível salientar a grande importância que o sistema de informação possui para aperfeiçoar os processos administrativos na empresa, principalmente na facilidade de gerar informações. (Maximiano, 2007).

Processo administrativo é tomar decisões, e esse processo pode ser definido em cinco categorias: planejar, organizar, comandar e coordenar; como também torna a administração da empresa mais eficiente ao seguir esses passos, pois são conceitos básicos que toda organização deve colocar em prática, sendo válido ressaltar a importância de existir um suporte adequado para atender as expectativas e problemas que podem ocorrer na rotina (Fayol, 2003).

2.2. PLANJAMENTO ESTRATÉGICO

Drucker (1962, p. 131) explica que “o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes”. Ele também comunga da ideia de que o planejamento não é um ato solitário, que se desprende de tudo em sua volta. Mintzberg (2004) afirma que para se ter um planejamento deve-se traçar as ações com antecedência.

A estratégia pode ser vista como um plano (CHIAVENATO; SAPIRO, 2003) ou como um padrão (MINTZBERG, et al,2010), seja qual for a orquestra que ela conduza não se pode ignorar uma característica inerente a essa

regente- a direção. O planejamento estratégico é um processo formal, racional, sistêmico e flexível, que ampara a tomada de decisão, o alcance de objetivos e o direcionamento da organização como um todo a um futuro desejado, tendo características genéricas e de longo prazo. (ANDRADE, 2016, p11-13).

Obtém-se competitividade estratégica quando uma organização consegue formular e implantar com sucesso uma estratégia de criação de valor. Uma estratégia é um conjunto integrado e coordenado de compromissos e ações definido para explorar competências essenciais e obter vantagem competitiva.

De acordo com o autor acima mencionado, “O processo da estratégia e o conjunto de compromissos, decisões e ações necessárias para que a empresa obtenha vantagem competitiva e retornos acima da média. O primeiro passo é definir a sua ideologia (definições organizacionais básicas), definindo com especial atenção o seu negócio (proposta de valor) e a sua ambição estratégica (visão e marco estratégicos). O segundo passo é analisar o ambiente externo e confrontá-lo com a organização. Esse processo de análise é que será os direcionadores da estratégia que serão traduzidos em oportunidades/ameaça (ambiente externo) e pontos fortes e fracos (organização). O terceiro passo é definir os objetivos estratégicos e desdobrá-los em iniciativas, permitindo a sua implementação. Por fim, o controle será o último passo do processo, que garantirá o alcance dos resultados desejados per meio do acompanhamento sistemático do desempenho da organização.” (MENDES, 2011).

3. METODOLOGIA

De acordo com GIL (2018) a presente pesquisa consiste em uma pesquisa qualitativa e bibliográfica. Com a finalidade aplicada, caracterizada por um estudo exploratório, cujos objetivos se concretizaram de formas exploratória e descritiva, natureza qualitativa e construída com o uso de

dados primários e secundários. Respeitando esta abordagem e seu caráter exploratório, o estudo contempla a revisão da literatura sistema de informação e processos administrativos, de acordo com Almeida et al (2019), a pesquisa exploratória tem a finalidade de buscar relações entre conceitos, características e ideias.

4. CONCLUSÃO

O objetivo desse artigo foi realizar um levantamento dos fatores importantes nos processos administrativos da empresa e planejamento estratégico, para analisar e sanar os problemas que podem ocorrer na rotina quando não existe um suporte adequado, e assim identificar a melhor opção para melhorar a rotina organizacional. A ideia foi usar à leitura de materiais elaborados por autores que se preocuparam em discutir de formas diferentes a aplicação dos processos administrativos e planejamento estratégico, expondo de maneira sequencial os conteúdos.

Se faz necessário o apoio e o comprometimento de todos os funcionários da organização no decorrer da implementação das ações estratégicas que compõem o planejamento para se alcançar o efeito desejado. Para que isso ocorra de maneira satisfatória, os gestores devem ser os responsáveis pela divulgação das ações que serão colocadas em prática e dos possíveis resultados para toda a organização.

5. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. I. R. D; FRANCESCONI, Milton; FERNANDES., Priscila Pereira. **Manual para Desenvolvimento de Pesquisa Profissional**.1. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

ANDRADE, A. R. D. **Planejamento Estratégico-Formulação, Implementação e Controle**.2. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

CHIAVENATO; SAPIRO, I.;; **A. Planejamento estratégico: fundamentos e aplicações**.1. ed. São Paulo: Elsevier, 2003.

CRUZ, Tadeu. Workflow: **atecnologiaquevairevolucionarprocessos**. São Paulo: Atlas, 2000.

DRUCKER, Peter Ferdinand. **Prática de administração de empresas**. Rio de Janeiro. Fundo de Cultura, 1962.

FAYOL, H. **Administração Geral e Industrial**. São Paulo: Atlas, 2003.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2018
MAXIMIANO, A. C. A. **Fundamentos de Administração**. São Paulo: Atlas, 2007.

MENDES, Luis Augusto Lobão. **Projeto Empresarial: como construir estratégias eficazes e identificar os caminhos da lucratividade e do crescimento**. – São Paulo: Saraiva, 2011.

MINTZBERG, H. AHLSTRAND. **Ascensão e queda do planejamento estratégico**. Porto Alegre, Bookman, 2004.

MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. **Safárideestratégia**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

PAIM, Rafael; CARDOSO, Vinícius; CAULLIRAUX, Heitor; CLEMENTE, Rafael.

GESTÃO DE PROCESSOS: pensar, agir e aprender – Porto Alegre: Bookman, 2009.
REBOUÇAS, D. P. **Planejamento estratégico**. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil